
AVALIAÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO EM CHOROZINHO-CE: UMA ABORDAGEM
SOBRE SAÚDE PÚBLICA NA RELAÇÃO ENTRE VULNERABILIDADE SOCIAL E
CONSUMO DE MEDICAMENTOS

DOI: 10.5281/zenodo.20030897

Wyara Machado Pinto¹

¹Bacharel em Farmácia - Universidade de Fortaleza – UNIFOR

¹Especialista em Gestão da Assistência Farmacêutica – Universidade Federal de Santa
Catarina – UFSC

wyaramp@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5784358017594198>

Samara dos Reis Nepomuceno²

²Doutoranda em Enfermagem - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira - UNILAB

samaranepomuceno@aluno.unilab.edu.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9549244667253240>

AT01: Saúde Pública

Introdução: O envelhecimento populacional no Brasil tem ocorrido de forma acelerada, acompanhado por mudanças no perfil epidemiológico, com aumento da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis e maior demanda por serviços de saúde. Nesse contexto, os idosos destacam-se como o grupo etário que mais consome medicamentos, estando mais suscetíveis a problemas relacionados à farmacoterapia, como interações medicamentosas, reações adversas e uso irracional de fármacos. Além disso, fatores como vulnerabilidade social, baixa escolaridade e dificuldade de acesso aos serviços de saúde podem comprometer a adesão ao tratamento e a efetividade do cuidado. **Objetivo:** avaliar as condições de saúde do idoso, partindo da utilização de medicamentos, enriquecendo os dados a respeito do perfil epidemiológico dos idosos nordestinos. **Métodos:** estudo qualitativo-quantitativo, realizado no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município de Chorozinho, através da aplicação de um questionário junto aos idosos, contendo variáveis sócio-demográficas, socioeconômicas, estado clínico em termos de doenças agudas e crônicas, estilos de vida e informações sobre prevenção/promoção de saúde, medicamentos prescritos e não prescritos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade de Fortaleza sob parecer nº. 176/2010. **Resultados:** predominância de mulheres, entre 60-70 anos, com baixa escolaridade, tendo como hábitos de vida a ingestão demasiada de café e cigarro, apresentando doenças crônico-degenerativas, consumindo mais de quatro tipos de medicamentos ao dia, indo com pouca frequência aos serviços públicos de saúde e fazendo uso de automedicação, observando-se também a ausência da atuação do farmacêutico nas problemáticas descritas, havendo a necessidade de programas de saúde pública mais efetivos, que acompanhassem a saúde do idoso. **Conclusão:** confirmou-se o contexto de vulnerabilidade social que rodeia esses idosos, apresentando doenças crônicas degenerativas, havendo a necessidade do farmacêutico de forma a contribuir com as condições de saúde, juntamente com iniciativas do poder público em tratar as questões inerentes ao envelhecimento.

Palavras-chave: Idosos; Uso de Medicamentos; Atenção à Saúde; Politerapia; Saúde Pública.